

CPatBus: Public transport bus capacity counting system based on Deep Learning using Yolo11

Focus Group Evidence Report

Fecha de aplicación: 01 de octubre del 2025

Lugar: Callao, Callao, Perú.

Nota ética: Debido al contexto actual de inseguridad, extorsiones y violencia contra conductores del transporte urbano en el Perú, los participantes optaron por no firmar en este cuestionario a expertos. La verificación de identidad fue realizada presencialmente por el evaluador y se preserva de forma segura. Esta decisión se tomó para proteger la integridad de los evaluados y evitar cualquier riesgo asociado a la exposición de sus datos personales.

Constancia de Participación – P-01 - Jose Lareal

Se certifica que el participante identificado participó voluntariamente en el Focus Group del estudio “CPatBus: Public transport bus capacity counting system based on Deep Learning using Yolo11”. Las respuestas registradas corresponden al instrumento SUS–TAM–Experiencia aplicado presencialmente.

Respuestas del participante:

Me gustaría usar este sistema con frecuencia.

- **5 – Totalmente de acuerdo**
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema innecesariamente complejo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- **2 – En desacuerdo**
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Pensé que el sistema era fácil de usar.

- **5 – Totalmente de acuerdo**
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- **2 – En desacuerdo**
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las funciones del sistema estaban bien integradas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que hubo demasiadas inconsistencias en el sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema muy complicado de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me sentí muy seguro al usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral

- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora mi desempeño en las tareas que realizo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema incrementa mi productividad.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema me ayuda a completar las tareas más rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que este sistema es útil para mis actividades.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora la eficacia con la que realizo mis labores.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Aprender a usar este sistema me resulta fácil.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil hacer que este sistema haga lo que quiero que haga.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que la interacción con este sistema es clara y comprensible.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil recordar cómo usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

En general, encuentro que este sistema es fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las alertas de sobreaforo son claras y oportunas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

El sistema no distrae mi conducción.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usaría este sistema a diario en mi trabajo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Diego Lucana – Tesista / Autor

Constancia de Participación – P-02 - Rafael Hurtado

Se certifica que el participante identificado participó voluntariamente en el Focus Group del estudio “CPatBus: Public transport bus capacity counting system based on Deep Learning using Yolo11”. Las respuestas registradas corresponden al instrumento SUS–TAM–Experiencia aplicado presencialmente.

Respuestas del participante:

Me gustaría usar este sistema con frecuencia.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema innecesariamente complejo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Pensé que el sistema era fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las funciones del sistema estaban bien integradas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que hubo demasiadas inconsistencias en el sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema muy complicado de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me sentí muy seguro al usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral

- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora mi desempeño en las tareas que realizo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema incrementa mi productividad.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema me ayuda a completar las tareas más rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que este sistema es útil para mis actividades.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora la eficacia con la que realizo mis labores.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Aprender a usar este sistema me resulta fácil.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil hacer que este sistema haga lo que quiero que haga.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que la interacción con este sistema es clara y comprensible.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil recordar cómo usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

En general, encuentro que este sistema es fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las alertas de sobreaforo son claras y oportunas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

El sistema no distrae mi conducción.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usaría este sistema a diario en mi trabajo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Diego Lucana – Tesista / Autor

Constancia de Participación – P-03 - Rodolfo Perez

Se certifica que el participante identificado participó voluntariamente en el Focus Group del estudio “CPatBus: Public transport bus capacity counting system based on Deep Learning using Yolo11”. Las respuestas registradas corresponden al instrumento SUS–TAM–Experiencia aplicado presencialmente.

Respuestas del participante:

Me gustaría usar este sistema con frecuencia.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema innecesariamente complejo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Pensé que el sistema era fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las funciones del sistema estaban bien integradas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que hubo demasiadas inconsistencias en el sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema muy complicado de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me sentí muy seguro al usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral

- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora mi desempeño en las tareas que realizo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema incrementa mi productividad.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema me ayuda a completar las tareas más rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que este sistema es útil para mis actividades.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora la eficacia con la que realizo mis labores.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Aprender a usar este sistema me resulta fácil.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil hacer que este sistema haga lo que quiero que haga.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que la interacción con este sistema es clara y comprensible.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil recordar cómo usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

En general, encuentro que este sistema es fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las alertas de sobreaforo son claras y oportunas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

El sistema no distrae mi conducción.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usaría este sistema a diario en mi trabajo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Diego Lucana – Tesista / Autor

Constancia de Participación – P-04 - Antonio Zuniga

Se certifica que el participante identificado participó voluntariamente en el Focus Group del estudio “CPatBus: Public transport bus capacity counting system based on Deep Learning using Yolo11”. Las respuestas registradas corresponden al instrumento SUS–TAM–Experiencia aplicado presencialmente.

Respuestas del participante:

Me gustaría usar este sistema con frecuencia.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema innecesariamente complejo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Pensé que el sistema era fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las funciones del sistema estaban bien integradas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que hubo demasiadas inconsistencias en el sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema muy complicado de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me sentí muy seguro al usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral

- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora mi desempeño en las tareas que realizo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema incrementa mi productividad.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema me ayuda a completar las tareas más rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que este sistema es útil para mis actividades.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora la eficacia con la que realizo mis labores.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Aprender a usar este sistema me resulta fácil.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil hacer que este sistema haga lo que quiero que haga.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que la interacción con este sistema es clara y comprensible.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil recordar cómo usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

En general, encuentro que este sistema es fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las alertas de sobreaforo son claras y oportunas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

El sistema no distrae mi conducción.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usaría este sistema a diario en mi trabajo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Diego Lucana – Tesista / Autor

Constancia de Participación – P-05 - Max Valdes

Se certifica que el participante identificado participó voluntariamente en el Focus Group del estudio “CPatBus: Public transport bus capacity counting system based on Deep Learning using Yolo11”. Las respuestas registradas corresponden al instrumento SUS–TAM–Experiencia aplicado presencialmente.

Respuestas del participante:

Me gustaría usar este sistema con frecuencia.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema innecesariamente complejo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Pensé que el sistema era fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las funciones del sistema estaban bien integradas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que hubo demasiadas inconsistencias en el sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema muy complicado de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me sentí muy seguro al usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral

- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora mi desempeño en las tareas que realizo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema incrementa mi productividad.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema me ayuda a completar las tareas más rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que este sistema es útil para mis actividades.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora la eficacia con la que realizo mis labores.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Aprender a usar este sistema me resulta fácil.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil hacer que este sistema haga lo que quiero que haga.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que la interacción con este sistema es clara y comprensible.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil recordar cómo usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

En general, encuentro que este sistema es fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las alertas de sobreaforo son claras y oportunas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

El sistema no distrae mi conducción.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usaría este sistema a diario en mi trabajo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Diego Lucana – Tesista / Autor

Constancia de Participación – P-06 - Carlos Castillo

Se certifica que el participante identificado participó voluntariamente en el Focus Group del estudio “CPatBus: Public transport bus capacity counting system based on Deep Learning using Yolo11”. Las respuestas registradas corresponden al instrumento SUS–TAM–Experiencia aplicado presencialmente.

Respuestas del participante:

Me gustaría usar este sistema con frecuencia.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema innecesariamente complejo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Pensé que el sistema era fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las funciones del sistema estaban bien integradas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que hubo demasiadas inconsistencias en el sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema muy complicado de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me sentí muy seguro al usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral

- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora mi desempeño en las tareas que realizo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema incrementa mi productividad.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema me ayuda a completar las tareas más rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que este sistema es útil para mis actividades.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora la eficacia con la que realizo mis labores.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Aprender a usar este sistema me resulta fácil.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil hacer que este sistema haga lo que quiero que haga.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que la interacción con este sistema es clara y comprensible.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil recordar cómo usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

En general, encuentro que este sistema es fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las alertas de sobreaforo son claras y oportunas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

El sistema no distrae mi conducción.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usaría este sistema a diario en mi trabajo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Diego Lucana – Tesista / Autor

Constancia de Participación – P-07 - Franyer Marquez

Se certifica que el participante identificado participó voluntariamente en el Focus Group del estudio “CPatBus: Public transport bus capacity counting system based on Deep Learning using Yolo11”. Las respuestas registradas corresponden al instrumento SUS–TAM–Experiencia aplicado presencialmente.

Respuestas del participante:

Me gustaría usar este sistema con frecuencia.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema innecesariamente complejo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Pensé que el sistema era fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las funciones del sistema estaban bien integradas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que hubo demasiadas inconsistencias en el sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema muy complicado de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me sentí muy seguro al usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral

- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora mi desempeño en las tareas que realizo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema incrementa mi productividad.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema me ayuda a completar las tareas más rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que este sistema es útil para mis actividades.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora la eficacia con la que realizo mis labores.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Aprender a usar este sistema me resulta fácil.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil hacer que este sistema haga lo que quiero que haga.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que la interacción con este sistema es clara y comprensible.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil recordar cómo usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

En general, encuentro que este sistema es fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las alertas de sobreaforo son claras y oportunas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

El sistema no distrae mi conducción.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usaría este sistema a diario en mi trabajo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Diego Lucana – Tesista / Autor

Constancia de Participación – P-08 - Juan Ramos

Se certifica que el participante identificado participó voluntariamente en el Focus Group del estudio “CPatBus: Public transport bus capacity counting system based on Deep Learning using Yolo11”. Las respuestas registradas corresponden al instrumento SUS–TAM–Experiencia aplicado presencialmente.

Respuestas del participante:

Me gustaría usar este sistema con frecuencia.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema innecesariamente complejo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Pensé que el sistema era fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las funciones del sistema estaban bien integradas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que hubo demasiadas inconsistencias en el sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema muy complicado de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me sentí muy seguro al usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral

- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora mi desempeño en las tareas que realizo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema incrementa mi productividad.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema me ayuda a completar las tareas más rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que este sistema es útil para mis actividades.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora la eficacia con la que realizo mis labores.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Aprender a usar este sistema me resulta fácil.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil hacer que este sistema haga lo que quiero que haga.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que la interacción con este sistema es clara y comprensible.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil recordar cómo usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

En general, encuentro que este sistema es fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las alertas de sobreaforo son claras y oportunas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

El sistema no distrae mi conducción.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usaría este sistema a diario en mi trabajo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Diego Lucana – Tesista / Autor

Constancia de Participación – P-09 - Luis Quispe

Se certifica que el participante identificado participó voluntariamente en el Focus Group del estudio “CPatBus: Public transport bus capacity counting system based on Deep Learning using Yolo11”. Las respuestas registradas corresponden al instrumento SUS–TAM–Experiencia aplicado presencialmente.

Respuestas del participante:

Me gustaría usar este sistema con frecuencia.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema innecesariamente complejo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Pensé que el sistema era fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que necesitaría la ayuda de una persona con conocimientos técnicos para usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las funciones del sistema estaban bien integradas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Creo que hubo demasiadas inconsistencias en el sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar este sistema rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Encontré el sistema muy complicado de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me sentí muy seguro al usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Tuve que aprender muchas cosas antes de poder usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral

- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora mi desempeño en las tareas que realizo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema incrementa mi productividad.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema me ayuda a completar las tareas más rápidamente.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que este sistema es útil para mis actividades.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usar este sistema mejora la eficacia con la que realizo mis labores.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Aprender a usar este sistema me resulta fácil.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil hacer que este sistema haga lo que quiero que haga.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Considero que la interacción con este sistema es clara y comprensible.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Me resulta fácil recordar cómo usar este sistema.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

En general, encuentro que este sistema es fácil de usar.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Las alertas de sobreaforo son claras y oportunas.

- 5 – Totalmente de acuerdo

- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

El sistema no distrae mi conducción.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Usaría este sistema a diario en mi trabajo.

- 5 – Totalmente de acuerdo
- 4 – De acuerdo
- 3 – Neutral
- 2 – En desacuerdo
- 1 – Totalmente en desacuerdo

Diego Lucana – Tesista / Autor

ANEXO – Enlaces a Evidencias

Este enlace contiene las evidencias correspondientes a los participantes del focus group, identificados como P-01, P-02, P-03, ..., P-09.

Las evidencias se encuentran almacenadas en Google Drive.

Enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1TAFvE3Nzzmqyyar4pwivgHrc4O_2REzJ?usp=sharing